

ПРОСТРАНСТВЕННОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ И ОЦЕНКА СНЕГОВЫХ НАГРУЗОК НА ТЕРРИТОРИИ КАЗАХСТАНА В КОНТЕКСТЕ КЛИМАТИЧЕСКИХ И СТРОИТЕЛЬНЫХ НОРМ

Нурбацина А.А.

АО «Институт географии и водной безопасности» Комитет науки Министерства науки и высшего образования РК, г.Алматы, Казахстан.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17151808>

***Аннотация.** Территория Казахстана в виду разнообразия ландшафта относится к районам с различным характером сезонов, например, зимы бывают как малоснежные непродолжительные, так многоснежные и продолжительные и т.п. Изменения климата и неоднократные обрушения покрытий зданий вследствие значительных снеговых нагрузок привели к тому, что задачи нормирования этих нагрузок и их учет в ходе проектирования сооружений стали весьма актуальными.*

Целью данной работы является картирование снежных нагрузок (запасов воды в снеге) и определение закономерностей их распределения по территории Казахстана.

Для расчета снеговых нагрузок использовался метод Гумбеля, рекомендованный Еврокодом. Расчеты проводились в соответствии с эмпирическими данными наблюдений максимального запаса воды в снеге на полевых маршрутах за исследуемый период 40 лет. В ходе работы были разработаны методы зонирования характеристик снега, в том числе: эмпирико-статистические методы, кластерный и регрессионный анализы. В результате работы построены климатические карты.

***Ключевые слова:** снеговые нагрузки, запас воды в снеге, районирование, СНиП, Еврокод-1, обеспеченности 2 %, репрезентативные станции, снегомерные маршруты.*

Введение. Территория Казахстана в виду разнообразия ландшафта относится к районам с различным характером сезонов, например, зимы бывают как малоснежные непродолжительные, так многоснежные и продолжительные и т.д. Неустойчивость снежного покрова представляет одну из наиболее типичных черт зимнего ландшафта равнины и предгорий южных областей Казахстана. В песчаных и глинистых пустынях Казахстана снег, перемешиваясь с песком, быстрее тает за счет уменьшения его альбедо. На севере и востоке Казахстана наоборот, наблюдается устойчивый снежный покров, с повышенным значением влажности снега. В горных районах, как правило, отмечается увеличение запасов воды в снеге с высотой местности.

Изменения климата и неоднократные обрушения покрытий зданий вследствие значительных снеговых нагрузок привели к тому, что задачи нормирования этих нагрузок и их учет в ходе проектирования сооружений стали весьма актуальными [Ледовской И.В., 2019; СН РК EN 1991–2007/2011 «Воздействия на несущие конструкции», 2012].

Анализ многочисленных исследований показал, что нормирование снеговой нагрузки в СНиП 2.01.07–85 [СНиП 2.01.07-85, 1985], выпущенного Государственным комитетом СССР по делам строительства (Госстрой СССР), имеет ряд недостатков при микрорайонировании, среди которых следует выделить наиболее актуальные:

- недостаточно детальное территориальное районирование;
- обширная территория Казахстана разделена всего на 3 района: I – 0.5кПа, II– 0.7кПа, III–1,0кПа;
- невозможность учета сроков эксплуатации конструкции, что приводит к их проектированию на неопределенный срок службы.

В России с 2008 года действует новый СНиП, в котором используется карта нагрузок снегового покрова, разработанная в ГГО им. Воейкова, с учетом Еврокода–1. В связи с новым подходом, границы новых районов в этой карте не совпадают с прежней картой снеговой нагрузки в СНиП 2.01.07–85.

В связи с этим, в Республике Казахстан осуществлялась переработка строительных норм, с учетом требований Европейских стандартов – Еврокода–1, который, для увеличения безопасности строительства, требует повышения запаса прочности перекрытия зданий, увеличивая снеговые нагрузки, которые они должны выдержать при обеспеченности 2 % или же до вероятности повторения 1 раз в 50 лет.

Изучением снежного покрова в горах Средней Азии, в том числе и горных районах Тянь–Шаня и Казахстана занимались также исследователи под руководством Подрезова О.А. [Подрезов О.А., 2014, Подрезов О.А., 1990]. Воргиной С.О. выполнено районирование территории Казахстана по весу снежного покрова 20 % обеспеченности (повторяемостью раз в 5 лет) и построена карта распределения веса снежного покрова по равнинной территории Казахстана с выделением 5 районов. Исходными данными послужили материалы наблюдений на 421 снегомерном пункте за период 1936–90 гг. и данные маршрутных снегосъемок – 351 пункт в 17 бассейнах горных рек за периоды 35–40 лет. Изучен режим снежного покрова для всей территории Казахстана в диапазоне высот 500–3500 м БС, найдены зависимости параметров снеговых нагрузок от высоты местности и региональных условий. Институтом географии под руководством академика И.В. Северского выполнены исследования снежного покрова, результаты которых вошли в Национальный атлас Республики Казахстан [Национальный Атлас Республики Казахстан, 2010]. Кроме этого, подготовлен Атлас природных и техногенных опасностей и рисков чрезвычайных ситуаций в Республике Казахстан [Атлас природных и техногенных опасностей и рисков чрезвычайных ситуаций в Республике Казахстан, 2010].

В процессе работы были разработаны методы районирования снеговых нагрузок на грунт, на покрытие и чрезвычайные снеговые нагрузки, которые включают: эмпирико–статистические методы, кластерный и регрессионный анализы. Были проведены расчеты многолетних характеристик снежного покрова за период 1971–2011 гг. по 235 метеорологическим станциям Национальной гидрометеорологической службы РГП «Казгидромет».

Цели работы: Определение закономерностей распределения снеговых нагрузок по территории Казахстана и разработка карт районирования, на основе переработки строительных норм для Республики Казахстан с учетом требований Европейских стандартов – Еврокода-1, при повышении запаса прочности перекрытия зданий, увеличив климатические нагрузки, которые должны выдержать до обеспеченности 2 % или до вероятности повторения 1 раз в 50 лет.

Актуальность работы. Изучение пространственного распределения и закономерностей снеговых нагрузок для территории Казахстана чрезвычайно значимо, учитывая климатическое разнообразие страны, её протяжённость и выраженную контрастность природных условий. Обрушения зданий, вызванные несоответствием конструкций местным экстремальным условиям, подчеркивают необходимость регулярного пересмотра строительных норм на основе современных климатических данных и международных стандартов.

Методология и результаты.

Для районирования территории Казахстана по снеговым нагрузкам использовались данные 235 метеостанций и 19 снегомерных маршрутов в горах за 1971-2011 гг. При районировании равнинной территории картирование производилось по данным станций, характеризующих условия открытого ровного места, а в горных районах фоновыми условиями распределения считались местоположения на средних частях

склонов и в широких долинах рек (более 4 км в поперечнике). Для проверки качества рядов, данные метеостанций были проверены на однородность по 5 критериям:

- критерий Стьюдента;
- тест Александерсона;
- тест Бушанда;
- непараметрический тест Петита;
- отношение Фон-Ноймана.

По итогам проверки, были выбраны 235 метеорологических станций для дальнейшего исследования. Для работы по районированию территории Казахстана по характеристикам снеговых нагрузок использовались карты Атласа СССР, Атласа Казахской ССР, Национального Атласа Республики Казахстан. Для расчетов экстремальных (максимальных и минимальных) значений запасов воды в снеге различной вероятности превышения были использованы кривые обеспеченности, основанные на законах распределения крайних членов выборки. Для предварительного пространственного распределения снеговых нагрузок, была проведена интерполяция по методу обратно взвешенных расстояний (ОВР), которое определяет значения ячеек с использованием линейно взвешенной комбинации значений из поднабора опорных точек. Данный метод предполагает, что влияние картируемой переменной уменьшается по мере удаления от местоположения образца.

Для уточнения районирования территории был проведен кластерный анализ по условиям местоположения станций (рис. 1,2). Для этого был использован метод полной связи (Complete Linkage) пакета статистических программ STATISTICA версии 8.0. Кластеризация проводилась по двум параметрам: высоте станций над уровнем моря (Н, м) и среднему из абсолютных годовых минимумов температуры воздуха ($T_{абс.мин}$, °С).

Для обобщения в районы 145 равнинных станций был рассчитан критерий оптимальности – алгоритм Прима-Краскала. Преимуществами метода является возможность получения нескольких вариантов районирования различной вероятности и разного масштаба. Окончательное решение о разделении совокупности точек на классы производится на последнем этапе расчетов авторами на основании кратчайшей связывающей сети. В связи с проведенным анализом, территория Казахстана была разделена на 9 районов: I – 0,8 кПа, II- 1,2 кПа, III-1,5 кПа, IV-1,8 кПа, V-2,4 кПа, VI-3,2 кПа, VII-4,0 кПа, VIII-4,8 кПа, IX- более 5,6 кПа (рис. 3).

Рис.1. Дендограмма разбиения на кластеры метеостанций Юга и юго-востока Казахстана

Рис. 2. Дендограмма разбиения на кластеры метеостанций Западного Казахстана

Для построения карты по чрезвычайным снеговым нагрузкам, были выполнены рекомендации Еврокода 1-п.4.3 СН РК EN 1991-1-3:2003/2011, а также НП.2.11. Чрезвычайные снеговые нагрузки на грунт, где рекомендован $C_{est} = 2$. Для получения чрезвычайной снеговой нагрузки использовался коэффициент $C_{est} = 2$, который был умножен на значения снеговых нагрузок на грунт (рис. 4а). Распределение снеговых нагрузок на покрытие, вызванные чрезвычайными наносами, было посчитано согласно приложению В, Еврокода 1991-1-3 (в результате напластования снега с исключительно низкой вероятностью) (рис. 4б). Для расчета снеговой нагрузки на покрытие были использованы поправочные коэффициенты [СН РК EN 1991-2007/2011]. Поправочные коэффициенты к разработаны к значениям веса снегового покрова земли (грунт), измеряемого на полевых маршрутах, для получения количества выпадающих осадков на покрытия зданий (таблица 1).

Рис. 3. Районирование территории РК по снеговым нагрузкам на грунт, с годовой вероятностью превышения 0,02

Таблица 1

Поправочные коэффициенты k к значениям веса снегового покрова земли (грунт)

Сред. мес. температура воздуха в январе, °С	Средняя многолетняя скорость ветра за зимний период, м/с					
	2	3	4	5	6	7
-5	1,0	1,0	1,05	1,12	1,29	1,45
-10	1,0	1,05	1,14	1,29	1,44	1,60
-15	1,05	1,11	1,28	1,45	1,62	1,80
≤-20	1,12	1,25	1,43	1,62	1,80	2,00

Рис. 4. Районирование территории РК по чрезвычайным снеговым нагрузкам (а), по снеговым нагрузкам на покрытие, вызванные чрезвычайными наносами (б)

Заключение. Согласно Европейским нормам, Еврокод-1 основан методологии, где вместо нормативного значения снеговой нагрузки (средне годовичного максимума) используется характеристическое значение, которое отвечает среднему периоду повторяемости 50 лет. Также хорошо проработано районирование снеговых нагрузок в горных местностях путем введения зависимостей от высоты над уровнем моря. Такой подход не только полнее учитывает реальную метеорологическую информацию о снеговом покрове, но и существенно снижает возможные погрешности при переходе к расчетным значениям снеговой нагрузки

В картах районирования используется характеристическое значение, которое отвечает среднему периоду повторяемости 50 лет. Территория Казахстана разделена на 9 районов: I - 0,8кПа, II- 1,2кПа, III-1,5кПа, IV-1,8кПа, V-2,4кПа, VI-3,2кПа, VII-4,0кПа, VIII-4,8кПа, IX- более 5,6кПа. Учен срок эксплуатации обычных зданий (срок для 4 класс СП РК -50 лет) Большая часть территории Казахстана лежит в пределах 1.2-1.5 кПа снеговой нагрузки на грунт.

При районировании были выделены горные районы со значительными снегозапасами и соответствующие им снеговые нагрузки 2 %-ной обеспеченностью. В горах Алтая отмечаются максимальные снеговые нагрузки, более 5.6 кПа. Такие же нагрузки выделены для хр.Каратау, в частности для метеостанции Шуылдак, значение снеговой нагрузки обеспеченностью 0,02 составляет 8.4 кПа. В районе Илейского Алатау максимальная снеговая нагрузка превышает 4.0 кПа, в частности для метеостанции Мынжилки она составляет 4.7 кПа. Северные склоны хр.Тарбагатай неоднородны по снегозапасам, а на южных склонах наблюдаются большие снеговые нагрузки, более 4.0 кПа.

ЛИТЕРАТУРЫ

1. Атлас природных и техногенных опасностей и рисков чрезвычайных ситуаций в Республике Казахстан. – Алматы: Казгеодезия, 2010. – 264 с.
2. Ледовской И.В. Проблемы теории снеговых нагрузок на сооружения. Автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора технических наук. Санкт–Петербург. 2009
3. Методические указания по обработке климатических параметров за расчетный период наблюдений для составления карт климатических параметров за расчетный период и составление карт климатических параметров к СН РК EN 1991–2007/2011 «Воздействия на несущие конструкции» Агентство РК по делам строительства и ЖКХ, Астана, 2012.
4. Национальный Атлас Республики Казахстан, том I, природные условия и ресурсы, Алматы 2010.
5. Подрезов О.А. Горная климатология и высотная климатическая зональность Кыргызстана. Бишкек, 2014
6. Подрезов О.А. Опасные скорости ветра и гололедные отложения в горных районах. Ленинград. Гидрометеиздат, 1990, 223 с.
7. СНиП 2.01.07-85. Нагрузки и воздействия. — Утверждён постановлением Государственного комитета СССР по делам строительства (Госстрой СССР) от 29 августа 1985 г. № 135. — Введён в действие с 1 января 1987 года. — М.: ЦИТП Госстроя СССР, 1988. — 36 с.
8. Строительные нормы Республики Казахстан - СН РК EN 1991-2007/2011, «Воздействия на несущие конструкции» Часть 1-3. Общие воздействия. Снеговые нагрузки, Астана 2011 г.